

Kobiecość złożona – wpływ ruchów emancypacyjnych kobiet na twórczość rzeźbiarską Barbary Zbrożyny

Izabela Sikorska

Uniwersytet Warszawski

ORCID: 0009-0007-6482-4411

Abstract

Complex femininity – the influence of women’s emancipation movements on Barbara Zbrożyna’s sculptural work

Present work is constituted within the sculptural works of Barbara Zbrożyna. The analysis of historical events influencing the formation of contemporary women’s sculpture in Poland was used to decode the particular content contained in her works. The artist was born in the interwar period, a time of increased struggle of women for their rights. The article presents the historical antecedents related to women’s emancipation. The influence of the emancipation movements on the development of Polish contemporary sculpture is also analyzed. These events had a huge impact on the formation of the phenomenon of women sculptors with extraordinary artistic talent in post-war Poland. One of them is Barbara Zbrożyna.

Keywords: feminism, emancipation, sculpture, corporeality, symbol

Izabela Sikorska, mgr; mgr historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego; prowadzi badania z zakresu figuracji w rzeźbie polskiej po II wojnie światowej; jej zainteresowania naukowe skupiają się na szeroko rozumianej ekologii materiałowej, wzmocnieniu relacji między środowiskiem wykreowanym przez człowieka a środowiskiem biologicznym; wszystko to poprzez zastosowanie zasad projektowania inspirowanych i opracowanych przez naturę oraz wdrażanie ich za pomocą nowatorskich technologii projektowych.

izaa_sikorska@wp.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.14516958

Artystki rewolucjonistki – kobiety dwudziestolecia międzywojennego

Barbara Zbrożyna to niewątpliwie jedna z najważniejszych polskich rzeźbiarek. To właśnie ona wraz z Aliną Szapocznikow, Magdaleną Abakanowicz oraz Aliną Ślesińską kształtowała oblicze powojennej sceny artystycznej i współtworzyła nowoczesny paradygmat polskiej rzeźby, wyraźnie odbiegający od obowiązujących tuż po wojnie artystycznych kategorii. Niezwykle istotnym elementem, który pozwala lepiej zrozumieć rzeźbiarską twórczość Barbary Zbrożyny, jest zarys biograficzny artystki, ponieważ badając kolejne etapy jej rozwoju, z dużo większą łatwością rozpoznać można zmiany, które zachodzą nie tylko w sferze życiowej i emocjonalnej, ale również w jej dziełach. Ważne jest również zaznaczenie kontekstów historycznych, niezbędnych do zrozumienia zaistniałych w świecie sztuki fenomenów. Zaliczyć do nich można formowanie się w XX wieku na polskim gruncie artystycznym pokolenia kobiet rzeźbiarek, niezwykle utalentowanych i rozpoznawanych na arenie międzynarodowej. Artystki te przetarły nieznane dotąd szlaki, otwierając kobiety na nową dziedzinę artystyczną, która do tej pory pozostawała poza ich zasięgiem.

W 1841 roku Paulina Kraków napisała artykuł dotyczący życia i działalności artystycznej Marii Wirtemberskiej (Kasa 2019: 115). Ma on szczególne znaczenie, ponieważ jego autorką była kobieta, tekst zaś został w całości poświęcony kobiecie-artystce, a do tego kobiecie rzeźbiarce. Temat podjęty przez Krakowową był nieobecny w kobiecej refleksji nad sztuką w zasadzie aż do dwudziestolecia międzywojennego (Kasa 2019: 115). Tekst ten jednak nieznacznie wpłynął na dalszy rozwój kobiecej myśli o rzeźbiarstwie i aż do końca I wojny światowej był to przedmiot rozważań zaledwie kilku pań. Mimo iż kobieca refleksja nad rzeźbą rozwijała się powoli, wielu mężczyzn podkreślało talenty kobiet rzeźbiarek już w latach 70. XIX wieku. Przyczyn wolnego rozwoju kobiecej myśli o rzeźbiarstwie było kilka. Najważniejsza

tkwiła w kulturowych ograniczeniach oraz związanym z tym niepełnym dostępem kobiet do rzeźby (Kasa 2019: 115).

Jednak to właśnie I wojna światowa miała wpływ na twórczość artystyczną kobiet – zaraz po jej zakończeniu Polki stały się po raz pierwszy w historii pełnoprawnymi obywatelkami. Wojna, mimo swych tragicznych skutków w innych sferach, otworzyła kobietom drzwi do edukacji, niezależności oraz samodzielności. Był to okres, w którym rodziła się w kobietach potrzeba zdobywania wykształcenia, które umożliwiłoby im podjęcie pracy na rzecz społeczeństwa i ojczyzny. Pomagały one odbudować państwo, które poniosło ogromne straty ekonomiczne (Miłoszewska 2015: 38). Zubożenie społeczeństwa oraz skupienie obywateli na odbudowie głównie elementarnych dziedzin ludzkiej egzystencji doprowadziło do upadku wielu wzorców i stereotypów. Na ziemiach polskich pozostających pod zaborami aż do momentu wybuchu I wojny światowej Polki zaczęły stawiać podobne żądania co Amerykanki i Brytyjki. Do postulatów tych zaliczały się przede wszystkim: otwarcie dostępu do edukacji wyższej, rynku pracy oraz twórczości artystycznej. Rok 1918 był datą oznaczającą nie tylko koniec wojny, ale również symboliczne narodziny Nowej Kobiety (Kasa 2016: 129).

W roku 1919 ruchy emancypacyjne doprowadziły kobiety do zdobycia równouprawnienia w sferze politycznej, a następnie do zdobycia niezależności w innych dziedzinach życia (Miłoszewska 2015: 7). Magdalena Kasa zauważyła, iż to właśnie polskie rzeźbiarki, których kariera oraz edukacja rozpoczęły się jeszcze przed Wielką Wojną, powinny uzyskać miano Nowych Kobiet (Kasa 2016: 129), zapomnianych już dziś wybitnych artystek, które zepchnięte zostały na peryferie historii sztuki (Kasa 2016: 129).

Wydaje się niezwykle istotnym zaznaczenie fenomenu kobiet rzeźbiarek, zaczynającego kreować się w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Rzeźba była dotychczas dziedziną, która przez długi czas pozostawała poza sferą plastycznej twórczości uprawianej przez kobiety, uchodziła za domenę mężczyzn (Toniak 1974: 4). Artystki podejmujące się rzeźby łamały kulturowe tabu, które wiązało się z ówczesnymi obyczajowymi względami (Toniak 1974: 5). Rzeźba od zawsze była dziedziną sztuki wymagającą dużego nakładu siły fizycznej i samokrytycznej kontroli (Jakimowicz 1956: 6). Uważano ją za zajęcie ciężkie fizycznie, brudne, tym samym zwyczajnie nieodpowiednie dla kobiety (Kasa 2019: 115). Skomplikowany proces powstawania dzieła wymagał posiadania wyposażonej pracowni, a chęć odlania rzeźby w brązie lub wykucia jej w szlachetnym materiale niosła za sobą poważne koszty finansowe.

Zaś rzeźba okresu dwudziestolecia międzywojennego stała się sztuką wybraną przez wiele wybitnych artystek oraz uprawianą przez nie z nieprzećiętymi sukcesami (Melbechowska-Luty 2005: 235). Sytuacja ta jest niezwykle, ponieważ trudno doszukać się w przeszłości okresu, w którym kobiety

tworzyłyby tak licznie, tak dobre dzieła rzeźbiarskie. Rzeźba stała się więc dla nich dziedziną plastyczną najbardziej emancypacyjną, dzięki niej mogły pokazywać się jako jednostki aktywne, zmieniające aktualną rzeczywistość. W publikacji dotyczącej krytyki artystycznej kobiet a kwestii rzeźby do roku 1918 Magdalena Kasa pisze, że „podjęcie się rzeźbiarstwa było swego rodzaju aktem odwagi i przekroczeniem obyczajowych zakazów, a to – z dzisiejszego punktu widzenia – pozwala uznać rzeźbiarki za najbardziej wyemancypowaną wówczas grupę zawodową” (Kasa 2019: 118). Ten emancypacyjny sens uczestnictwa kobiet w życiu artystycznym oraz jego kreacji miał przede wszystkim polegać na poszerzaniu sfery kobiecej aktywności oraz zainteresowań poza sferą prywatną (Walczevska 1999: 49). Artystki wyrażały przy tym sprzeciw wobec zastanej rzeczywistości, a także porządku społecznego, który obowiązywał. W końcu miały możliwość demonstrowania swojej wolności jak również niezależności (Kasa 2016: 129).

Do kobiet rzeźbiarek tworzących wybitne realizacje rzeźbiarskie zaliczyć można Marię Jaremę, Katarzynę Kobro czy Teresę Żarnowerównę. Artystki niezwykle przewrotne, które zmieniały sztukę współczesną w bardzo wyrazisty i radykalny sposób. Warto wspomnieć także o rzeźbiarkach prezentujących zupełnie odmienne orientacje, a były nimi Ludwika Nitschowa oraz Leona Szczepanowiczowa. Wiele z twórczyń tego okresu odznaczyło się nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej. Wybitną rzeźbiarką obdarzoną energią twórczą i życiową była Zofia Trzcńska-Kamińska, która studiowała rzeźbę w Berlinie, a także w warszawskiej ASP u Edwarda Wittiga. Zaraz obok niej usytuować można Olgę Niewską, studiującą w Paryżu i Krakowie. Należy także koniecznie wspomnieć o Magdalenie Gross, która uczyła się rzeźbić i malować we Florencji oraz o Hannie Nałkowskiej-Bickowej, która kończyła szkołę w Paryżu.

Sytuacja zmieniła się wraz z nastaniem II wojny światowej, kiedy ludność znowu zaczęła doznawać ogromnych cierpień i strat. Dramatyczne doświadczenia wojenne zmusiły społeczeństwo do zrewidowania wielu obowiązujących wzorców. Trudno by wymagać od Polek właśnie w latach 1939-1945 refleksji nad przejmowaniem ról męskich i walki o równe prawa, kiedy zachwiane były wszystkie możliwe życiowe wartości. Faktem jest, że kobiety brały czynny udział w walce o wyzwolenie narodu, jednak bardzo rzadko zajmowały ważniejsze stanowiska w organizacyjnych strukturach państwa (Ciechomska 1996: 150). W ogólnym rozrachunku II wojna światowa doprowadziła do ponownego wyeksponowania wizerunku kobiety jako Matki Polki, a refleksja nad własnymi prawami została chwilowa zaniechana.

Przemiany, jakim zaczęła stopniowo ulegać społeczna struktura w Polsce po roku 1945, które związane były z przejściem nowego ustrojowego modelu, wytworzyły szansę wykreowania nowej sytuacji cywilizacyjnej, nowych relacji

z resztą świata (Kępińska 1981: 7). Właśnie po II wojnie światowej w Polsce zaczęły kształtować się głębokie zmiany. Wszystko to doprowadziło do wstrząsu świadomości polskiego społeczeństwa, któremu nagle przyszło tworzyć i żyć w nowej, odmiennej niż dotąd rzeczywistości. Dawne modele i systemy wartości przestały obowiązywać. Zakwestionowane zostały powszechnie przyjęte normy, również te panujące w sztuce. Jednocześnie zaczęła tworzyć się potrzeba zgłębiania intelektualnych realiów nowego świata, twórczej aktywności oraz badania tajników ludzkiego umysłu (Kępińska 1981: 7).

Doświadczenia II wojny światowej odcisnęły swe piętno, pozostawiając rozproszenie, nieumiejętność odnalezienia się pośród ruin zniszczonej, nadzarpniętej rzeczywistości. Barbara Zbrożyna należała do pokolenia bardzo mocno doświadczonych ciężarem wojny oraz obarczonego jej konsekwencjami. W roku 1945 rozpoczęła naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Xawerego Dunikowskiego (Melbechowska-Luty 2012: 171). Następnie uzyskała zaliczenie z rzeźby u prof. Horno-Popławskiego oraz zaliczenie z rysunku wieczornego u Zbigniewa Pronaszki.

Głównymi ośrodkami z okresu międzywojennego, w których kształtowała się duża grupa wybitnych artystek, stały się właśnie pracownie profesorów Dunikowskiego w Krakowie, Strynkiewicza w Warszawie oraz Mariana Wnuka w Sopocie-Gdańsku (Osęka & Skrodzki 1977: 20). Artystką, która studiowała malarstwo w Sopocie pod kierunkiem Mariana Wnuka i rzeźbę w warszawskiej ASP była Magdalena Więcek. Dyplom zaś uzyskała w 1952 roku w pracowni Franciszka Strynkiewicza. Z kolei pracownia Dunikowskiego stała się alternatywą dla znudzonych politycznym ładem studentek (Walicki & Wojciechowski 1956: 5). Oprócz Barbary Zbrożyny uczęszczały tam na zajęcia również: Maria Pinińska-Bereś, Alina Ślesińska, Jadwiga Janus, która uzyskała dyplom magistra sztuki w 1957 oraz Maria Jarema, która studiowała rzeźbę latach 1929–1935. Inny uwielbiany przez młodych pedagog, Józef Pankiewicz, przebywał w tym czasie w Paryżu, gdzie prowadził filię uczelni. Poza Pankiewiczem i Dunikowskim w krakowskim ASP nauczali między innymi Władysław Jarocki, Józef Mehoffer oraz Konstanty Laszczka. Artyści ci byli przedstawicielami stylistyki młodopolskiej, którą autorytarnie narzucali młodym malarzom. Wybór pracowni nie był więc oczywisty, jednak niewątpliwie Dunikowski był najbardziej postępowym z profesorów, u którego artystki mogły studiować.

Po roku 1955 wśród uczennic Dunikowskiego zaobserwować można tendencję do odchodzenia od dotychczasowych założeń socrealizmu narzuconych wraz z innymi dogmatami sowieckiej ideologii. Artystki próbowały uwolnić się od politycznej propagandy i zaczęły dążyć do wyeliminowania statuaryczności rzeźby. Jego podopieczne zaczęły niemal demonstracyjnie podążać w kierunku miękkiej, organicznej formy, jak najbardziej odbiegającej

od geometrii czy monumentalności (Kotkowska-Bareja 1974: 7). Tak samo działo się w przypadku Barbary Zbrożyny. Powoli uprawianie sztuki stawało się coraz bardziej jej prywatną sprawą, sposobem pojmowania świata. Cykle rzeźbiarskie, których się podejmowała, skupiały się głównie na doznaniach osobistych, w których próbowała zobrazować etapy egzystencji ludzkiej. Artystka zmieniła swój formalny język (Kotkowska-Bareja 1974: 7). Odwoływała się do pierwotnych instancji, prapoczątków istnienia. Stawiała pytania o sens życia człowieka oraz jego kondycję w zastanej rzeczywistości. Zbrożyna z łatwością potrafiła zmieniać tematykę swoich prac, ze swobodą przechodziła od rzeźby syntetycznej, która graniczyła z abstrakcją, w kierunku rzeźby figuralnej. Następnie od człowieczej postaci zaczęła podążać w kierunku symbolu.

Zwrot ku prymitywizmowi – poszukiwanie własnego języka rzeźbiarskiego

W XX wieku zaczęło pojawiać się wśród artystek duże zainteresowanie sztuką ludów pierwotnych, rosła wartość rynkowa tej sztuki oraz zainteresowanie kolekcjonerów. Helena Zaworska pisała, iż pierwsza koncepcja futurystyczna „wyzwolonego od przeszłości człowieka była koncepcją dadaistyczno-prymitywistyczną. Wolność od tradycji miała być również wolnością od nowoczesnej cywilizacji” (Zaworska 1963: 195). Wiele twórczyń jawnie odchodziło od tradycji i czerpało z osiągnięć kultur pozaeuropejskich, co widać podczas śledzenia twórczych dokonań artystek awangardowych z I połowy XX wieku.

Zbrożyna również zaczęła tworzyć rzeźby o znaczeniu symbolicznym, magicznym. Mimo wielu podobieństw oraz przejmowania pewnych rozwiązań formalnych od innych twórców, artystka próbowała odnaleźć swój własny artystyczny język, tak aby móc w pewni wyrazić samą siebie. Mimo korzystania ze spuścizny rzeźbiarskiej swoich nauczycieli, takich jak Dunikowski, czy po zetknięciu z pracami Henry’ego Moore’a, próbowała ustalić swój własny, indywidualny styl. Warto zwrócić uwagę na przemyślenia Ewy Toniak: „Odwilż, z jej kompulsywnym podglądaniem Zachodu, przynosi zdominowany po drugiej stronie kurtyny kult *celebrities*, dla którego polskie artystki musiały znaleźć własny wyraz” (Toniak 2010: 242).

Swoją własny artystyczny wyraz rzeźbiarce udaje się wykreować w latach 70. XX wieku, wtedy skierowała ona swą uwagę na motywy archaiczne. Małgorzata Kitowska-Łysiak zwracała uwagę, iż sztuka Zbrożyny nie była biernym odbiciem pewnych treści czy form. W jej przypadku zarysowywał się konflikt – konflikt artystki ze sztuką swej epoki, z jednej strony nie chciała ona wprowadzać arbitralnie nowego ładu dotyczącego techniki wykonania, ale próbowała odnaleźć swoje własne, indywidualne rozwiązania artystyczne (Kitowska-Łysiak 1999: 17).

Twórczość Zbrożyny z lat 70. XX bardzo mocno czerpie z kultur pierwotnych, gdzie zaobserwować można zainteresowanie ciałem, jego funkcjami w rozmaitych rytuałach, czy przedmiotami będącymi wyrazem mniej lub bardziej symbolicznej ekspresji. Jednym z dzieł Barbary Zbrożyny, odwołującym się w swej symbolice do kultur pierwotnych jest *Słońce*, praca powstała w roku 1968 (gips, o wymiarach śr. 215 cm) obecnie przechowywana w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł artystki, a zarazem jedno z najbardziej fascynujących, wymagających szczegółowego omówienia. Praca powstała z okazji wystawy odnoszącej się do Międzynarodowego Roku Praw Człowieka, która odbyła się w Warszawie w Galerii Współczesnej.

Dzieło *Słońce* jest wielkim okręgiem, plastronem gliny, który Zbrożyna wyłożyła na posadzce swej pracowni, a następnie koncentrycznie wyźłobiła promienie w reliefie. Smugi tam pozostawione miały przypominać promienie, odnoszące się do słonecznego blasku. Artystka chciała zamknąć w mokrej glinie ideę solarną. Formą utrwalenia stał się kruchy gips, na którym do dziś widnieją ślady gliny. Jest to jakby płaszcz negatywowo zdjęty z wymodelowanej płaskorzeźby. Czymś zupełnie nowym jeżeli chodzi o rzeźbiarskie doświadczenia artystki jest wykorzystanie w kompozycji *Słońce* własnych partii ciała. Do stworzenia dzieła użyła ona kolan, stóp i rąk. Rzeźbę przypominającą tarczę ukształtowała ona wchodząc swym ciałem w gliniany okrąg „równolegle obserwując formy odcisków, które stały się negatywem rzeźby” (Grubba-Thiede 2016: 19). Ten proces wykonany przez Zbrożynę na myśl przywodzi działania performatywne. Marco de Marinis wskazuje kilka warunków wyznaczonych przez Josette Féral, które są niezbędne do zaistnienia performansu:

Wśród wielu wyznaczników performansu wskażę trzy, które niezależnie od poszczególnych praktyk i mód stanowią fundament tego zjawiska. W trakcie performansu ciało performerki podlega manipulacji – to element konstytutywny i konieczny każdego aktu performatywnego, później manipulacja przestrzenią, którą performer najpierw opróżnia, by ją potem na nowo wytyczyć [découper] i wypełnić sobą w najgłębszych zakamarkach [replis et recoins], a na koniec relacja, jaka ustanawia się w ramach performansu między artystką a widzem, widzem i dziełem sztuki, dziełem sztuki a artystką. (De Marinis 2013: 30)

Twórczy akt, który wykonała artystka, wykorzystując partie swego ciała do stworzenia dzieła przypomina działania performatywne podejmowane przez inne artystki. Teresa Murak uważana jest za jedną z najważniejszych polskich artystek konceptualnych oraz za prekursorkę sztuki ziemi w Polsce. W 1976 roku wykonała performance „Ziarno” (Mojsak & Ronduda: 2022) Zanurzyła się w wannie pełnej wody i ziarna, pozostając w niej aż do momentu,

kiedy pojawiają się kiełki. Ciało posłużyło jej jako nieodłączony element kreacji, zaś poprzez wprowadzenie do dzieła elementu procesu wzrostu roślin, artystka nadała swoim pracom wymiar performatywny. Posługując się nasionami Teresa Murak wprowadziła do swojego imaginarium biologiczne procesy wzrostu, entropii i rozkładu. Jednocześnie jej działania od samego początku posiadały procesualny wymiar, otwarty na współuczestnictwo i zorientowany na tworzenie sytuacji społecznych.

Ewa Partum również jest autorką wielu akcji czy performansów. Jej twórczość odegrała na gruncie polskim prekursorską rolę w dziedzinie body artu oraz sztuki feministycznej. Zaś Maria Pinińska-Bereś znana jest jako rzeźbiarka, jednak zapomniana jako performerka. Swoje pierwsze akcje wykonała w ramach spektakli i happeningów Tadeusza Kantora, takich jak *Linia podziału* z roku 1966 i *Happening morski* z 1967, po którym powstały liczne szkice i notatki do jej dalszych prac (Grubba-Thiede 2016: 284). Samodzielne działania podjęła w 1976 roku. Początkowo były one przeznaczone dla niewielkiej publiczności. Zaczęła ona traktować performance jako wyzwanie. Powstał szereg działań, które stały się elementem dzieła budowanego w przestrzeni. W lato 1977 roku artystka rozpoczęła akcję „Modlitwa o deszcz”. Na polach Prądnika w Krakowie nożem wycięła trawę, aby utworzyć arenę w kształcie koła. W okalający wał, utworzony z trawy, wbiła w równych odstępach różowe sztandary. Położyła się na środku na wznak i złożyła dłonie w miseczkę, oczekując na deszcz. Możemy interpretować ten zwrot w jej sztuce jako potrzebę ukazania w swojej praktyce pewnego procesu, wskazania na ruch, zmianę, na narastanie znaczenia danej realizacji, na jej performatywną – odgrywaną czy wygrywaną strukturę.

Obowiązkowo należy również wspomnieć urodzoną w 1968 roku Joannę Rajkowską. W latach 90. rzeźbiła ona hybrydyczne postaci z żywicy epoksydowej. Artystka wykorzystwała do tego odlewy własnego ciała oraz martwe zwierzęta. Zaczęła dosłownie traktować ciało jako rzeźbę. W roku 2000 utożsamienie to zostało wyniesione na zupełnie nowy poziom. Stworzyła niezwykle przekonującą fikcję: perfumy, mydła i napoje rzekomo sporządzone na bazie własnego ciała. Zaczęła produkować je przemysłowo, dzięki czemu po raz pierwszy ścinała na siebie większą uwagę krytyki. Na opakowaniach Rajkowska wykorzystwała intymne zdjęcia, obiecując też niesamowite efekty działania specyfików.

Tego typu realizacje artystyczne mieszczą się w dużo szerszym kontekście dotyczącym przemian artystycznych, które uwypuklają figuralność i cielesność w sztuce 2 połowy XX wieku. Artystki takie jak Pinińska, Partum i Zbrożyna określają kolejne sekwencje powiązane z procesualnością twórczości artystycznej, które prezentują cielesność jako aktywność wobec obrazu. Te typy figuracji wpisują się w problematykę egzystencjalnych postaw, które zaistniały w latach

60. również w polskim życiu artystycznym (Morawski 1996: 79). O recepcji egzystencjalizmu w Polsce pisali Leszek Kołakowski i Krzysztof Pomian, omawiając pisarzy dziewiętnastowiecznych, takich jak: Søren Kierkegaard, Karl Theodor Jaspers czy Martin Heidegger, którzy mieli szczególne znaczenie dla egzystencjalizmu współczesnego w Polsce (Kołakowski & Pomian: 1965: 12).

Warto również zwrócić uwagę na wątek prymitywizmu-performatywności przejawiający się w twórczości Zbrożyny, wskazując jego współczesne analogie, rozbijające język rzeźby. Dzieje się tak chociażby w sztuce ziemi, wokół której kumulują się tendencje oraz zjawiska zachodzące w artystycznym świecie lat 60. Przede wszystkim chodzi o przenoszenie nacisku z końcowego rezultatu dzieła na proces jego powstawania, do którego zaliczyć można sztukę procesualną, body art czy konceptualizm. Jeden z głównych teoretyków i twórców sztuki ziemi Robert Smithson zwracał uwagę na procesy znajdujące się poza wyizolowanym, technologicznym oglądem, często postrzegane jako wrogie (entropia, erozja). Rzeźba *Słońce* to ogromny przełom. Zmieniło się podejście Zbrożyny przede wszystkim co do traktowania rzeźbiarskiej formy. W tej kompozycji artystka zaburza jednokierunkowość, jak również nadaje nową ekspresję. Pozostawia ona przy tym odcisnięty za pomocą swojego ciała gest utrwalony w materii. Przenosi swój wewnętrzny niepokój i próbuje go zatrzymać, następnie zaś zmaterializować. Przez wykorzystanie swojego ciała Zbrożyna nadała swej pracy zupełnie inny wymiar. Rzeźba ta staje się niezwykle cielesna. Ukazuje się w niej połączenie różnych sfer egzystencji ludzkiej, tych makro jak również mikro. Samo kształtowanie, modelowanie w glinie odwołuje się do zmienności życia, jego ruchliwości (Grubba-Thiede 2016: 119). Wszystko to przypomina naturę rytuału, symbolicznego tworzenia, wręcz kreowania na nowo świata, będącego misterium, przeznaczonym tylko dla wybranej grupy wtajemniczonych. Rzeźba *Słońce* Barbary Zbrożyny w swej wymowie odnosi do niezwykle uniwersalnej symboliki koła, które zdaje się być formą idealną. Jest symbolem prapoczątku kosmosu. Odbiorca dostrzec w nim może wieczność, wspólnotę, ale również przemijalność istnień (Grubba-Thiede 2016: 119). Pogłębionej analizy tego dzieła dokonała Dorota Grubba-Thiede, która również zwraca uwagę na performatywny charakter tej pracy, z uwagi na wykorzystane przez Zbrożynę działania podczas wykonywania rzeźby. Artystka ukształtowała gliniany krąg własnym ciałem, udało się wyodrębnić obiekt za pomocą metody, która koresponduje z myślą Johna Deweya, dotyczącą „aktu ekspresji” czy „poruszenia”. Poruszenie stało się dla niego swoistym wołaniem żywej istoty o pokarm, okazało się zwróceniem całym ciałem w kierunku świata. Wszystko to stało się ruchem organizmu jako organicznej, żywej całości, poruszenie zaś zawsze jest swego rodzaju wstępem i początkiem do każdego doświadczenia (Grubba-Thiede 2016: 119).

Istotne w tym kontekście jest działanie, sam proces kształtowania w glinie. W tym miejscu przywołać można koncepcją jungowską, dotyczącą drogi ku nieświadomości, jaką podejmuje umysł każdego człowieka (Jung 1976: 26). Carl Gustav Jung zwracał uwagę na tajemnicze siły twórcze, które troszczą się o wszystko, czym nie zajęła się świadomość oraz funkcje psychiczne. Wskazywał on, iż twórca, który zdobędzie się na głębsze wejrzenie we własną duszę, dotrze do prymitywnych, wręcz archaicznych symboli. Wszystko to prowadzi do:

zdobycia nowej, nie całkiem złudnej wolności, która pozwala jej uskrzydloną stopą przeskakiwać otchłanie. Może ona za pomocą abstrakcji i w abstrakcji wyzwalać się z sieci wrażeń zmysłowych, emocji, fascynacji i przeczuć. Już pewne pierwotne inicjacje akcentują przemianę w „duchy” i „istoty niewidzialne” i tym samym potwierdzają relatywne wyswobodzenie się świadomości z więzów niezdolności do rozróżniania. (Jung 1976: 26)

W rzeźbie *Słońce* wykonanej przez Zbrożynę wyłania się również dualistyczna wizja świata powiązana ze słońcem i cieniem. Rdzenni Amerykanie uważali słońce za strażnika dnia. Starożytni Egipcjanie łączyli słońce z Horusem. Niektóre kultury wierzyły, że słońce jest święte i wykorzystywane było jako święty symbol. Grecy kojarzyli słońce z bogiem Heliosem, a Hindusi widzieli to jako oko Varuny. Indianie Zia uważali słońce za święty symbol i malowali je na ceremonialnych wazach. W niektórych religiach, takich jak chrześcijaństwo, słońce reprezentuje życie, energię i odrodzenie. Słońce jest symbolem umysłu lub intelektu. Symbol słońca reprezentuje również kosmiczną całość. Jest ono źródłem ciepła oraz światła – punktem całego naszego widzialnego świata (Jung 1992: 155). Kojarzone od zawsze z dawaniem życia, przez co sprowadzone zostało do rangi boskiej. W słońcu ukryty jest duchowy sens, pozbawione przedmiotowości staje się symbolem psychicznych treści, obrazem źródła życia, które znajduje się w duszy.

W rzeźbie *Słońce* zakodowanych jest wiele ponadczasowych i uniwersalnych symboli dotyczących ludzi, mających przede wszystkim wymowę optymistyczną, napawającą nadzieją. Praca ma bardzo pozytywny wydźwięk. Słońce jest w centrum naszego układu słonecznego, daje ciepło, światło i energię. Wiele kultur czciło słońce jako źródło życia. Starożytne cywilizacje wykorzystywały symbol słońca do reprezentowania witalności i płodności. Odnosi się to do sztuki tubylczej, prymitywnej. Pojęcie „sztuki prymitywnej” obejmuje zakres pewnych zachodnich odniesień, głównie do sztuki pozaeuropejskiej (Schreiber 2012: 9). Wynika to przede wszystkim z dużego zainteresowania innością i osobliwością tego rodzaju wytworów. Sztuka prymitywna oznacza odwoływanie się do form lub wartości w ogólnym rozumieniu postrzeganych jako

pierwotne czy uprzednie (Kisielewski 2011: 10). Taką kategorią opisywano grecką sztukę z okresu epoki archaicznej, malarstwo włoskie z XV wieku tak zwanych „prymitywów”, ale również twórczość artystów awangardowych z I połowy XX wieku (Kisielewski 2011: 10). W zasadzie początek XX wieku okazał się momentem, w którym sztuka prymitywna zaczęła być postrzegana jako coś wartościowego i godnego uwagi. Zyskała rynkową wartość, przykuwała uwagę kolekcjonerów. Wielu twórców przyglądało się cywilizacyjnemu dorobkowi, wykreowanemu przez odmienne kultury i zaczęło przejmować różne formy oraz treści. Pojawienie się prymitywizmu w rzeźbie awangardowej było efektem już dużo wcześniejszego zainteresowania sztuką pozaeuropejską Paula Gauguina oraz Vincenta van Gogha (Read 1964: 50).

Praca *Macierzyństwo* wykonana w roku 1970 jest kolejną rzeźbą będącą przykładem archaizacji w formie figuratywnej. Przedstawia dwie postaci złane w jednej bryle. Jest to przedstawienie matki, która obejmuje ramionami dziecko. Rysy twarzy nie są zindywidualizowane, trudno rozpoznać konkretne osoby. Kontury są delikatnie zaznaczone, rozmywają w procesie patrzenia. Figurka ta przypomina przedmiot kultu, pełniący funkcję magiczną. Praca *Macierzyństwo* Zbrożyny odwołuje się do tematyki rodzicielstwa. Rzeźba ta jest pewnym archetypicznym symbolem, wynikającym z kultu płodności. Obrazy ciała kobiecego były wiązane z matrylinearnością oraz kulturą matriarchalną ówczesnych społeczeństw. Przedstawienia te zmieniały się na przestrzeni wieków, w późniejszych latach ciało było przedstawiane głównie ze względu na walory artystyczne, zaś akty malarskie czy rzeźbiarskie przeszły do motywów często rozpowszechnianych (Przybysz 2017: 17). Ciało zostało więc włączone w pewien proces cywilizowania, zaczęło ulegać metamorfozom oraz przekształceniom. Spojrzenie na macierzyństwo z perspektywy artystycznej ukazuje je w szerokim kontekście.

Barbara Zbrożyna próbowała nadać nowe znaczenie sztuce prymitywnej, usytuować ją w swoim własnym rzeźbiarskim kontekście, próbując z jednej strony oddać hołd starożytnym kulturom, z drugiej wprowadzić inność, odmienną do kanonu rzeźby polskiej. Przy zastosowaniu motywów archaicznych, udało jej się wykreować wybitne dzieła, o nieskomplikowanej formie, jednak zawierające w sobie pewien magiczny i symboliczny pierwiastek, który je wyróżnia.

Podsumowanie

Obraz polskiej rzeźby współczesnej jest niezwykle bogaty, ale także skomplikowany. Ogromny wpływ na kształtowanie się kobiecej rzeźby w XX wieku miał rozwój pierwszych feministycznych instytucji. Dzięki emancypacji, jak również wydarzeniom związanym z I wojną światową, kobiety zaczęły zajmować się

zupełnie odmiennymi niż dotychczas zawodami czy dziedzinami. Zostały wręcz zmuszone do odbudowywania rzeczywistości po dramatycznych wydarzeniach wojennych, przez co również musiały się przekwalifikować zawodowo. Wszystko to miało ogromny wpływ na ukształtowanie się osobnej grupy kobiet-rzeźbiarek tworzących dzieła artystyczne rozpoznawane nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Do tego grona zalicza się właśnie Barbara Zbrożyna, której przyszło tworzyć i żyć w odmiennej niż dotąd rzeczywistości. Rzeczywistość ta znajduje swe odbicie w jej trwałych dziełach, konsekwentnych i dojrzałych koncepcjach. Jej twórczość zaś charakteryzowała dany czas. Zbrożyna tworzyła rzeźby o znaczeniu symbolicznym, magicznym. Przemyciała do swych dzieł kategorię archetypu oraz performatywności, ponieważ archetyp w pewnym sensie uniwersalizuje figurę, działanie zaś manifestuje jednostkowość w określonej sytuacji. W tym sensie archaizm, jak również „performatywny” charakter rzeźb wyznaczały różne tematy artystyczne figuracji u Zbrożyny, ściśle powiązane z przemianami w sztuce i realiach życia społecznego kolejnych dekad PRL.

Źródła cytowań

- CIECHOMSKA, MARIA (1996), *Od matriarchatu do feminizmu*, Brama – Książnica Włoczęgów i Uczonych, Poznań.
- DE MARINIS, MARCO (2013), *Performans i teatr. Od aktora do performerera i z powrotem?*, [w:] *Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne*, pod red. Bal Ewa, Świątkowska Wanda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- GRUBBY-THIEDE, DOROTA (2016), *Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej*, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń.
- JAKIMOWICZ, ANDRZEJ (1956), *Polska rzeźba współczesna*, Wydawnictwo Sztuka, Warszawa.
- JUNG, CARL GUSTAV (1976), *Archetypy i symbole: pisma wybrane*, Wybrał, przełożył i wstępem poprzedził J. Prokopiuk, Warszawa.
- JUNG, CARL GUSTAV (1992), *Podróż na wschód*, Pusty Obłok, Warszawa.
- KASA, MAGDALENA (2016), *Era Nowych Kobiet. Polskie rzeźbiarki dwudziestolecia międzywojennego*, w: *Narodziny nowoczesności: Studia o polskiej rzeźbie dwudziestolecia międzywojennego*, pod red. K. Janicka, A. Krawczyk, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platara, Wolsztyn.
- KASA, MAGDALENA (2019), *Krytyka artystyczna kobiet a kwestia rzeźby do roku 1918*, [w:] *Krytyka artystyczna kobiet: sztuka w perspektywie kobiecego doświadczenia XIX-XXI wieku*, pod red. B. Łazarz, J.M. Sosnowska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa.
- KĘPIŃSKA, ALICJA (1981), *Nowa sztuka: sztuka polska w latach 1945-1978*, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
- KISIELEWSKI, ANDRZEJ (2011), *Prymitywizm w sztuce awangardy pierwszej połowy XX wieku: mitologie i obrazy pierwotności*, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
- KITOWSKA-ŁYSIAK, MAŁGORZATA, (1999), *Ślady: Szkice o sztuce polskiej po 1945 roku*, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
- KOŁAKOWSKI, LESZEK, KRZYSZTOF POMIAN (1965), *Filozofia egzystencjalna*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
- KOTKOWSKA-BAREJA, HANNA (1974), *Polska rzeźba współczesna*, Wydawnictwo Interspress, Warszawa.
- MELBECHOWSKA-LUTY, ALEKSANDEA (2012), *Kreator: Rzeźbiarskie dzieło Xawerego Dunikowskiego*, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
- MELBECHOWSKA-LUTY, ALEKSANDRA (2005), *Posągi i ludzie. Rzeźba polska dwudziestolecia międzywojennego*, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.

- MELBECHOWSKA-LUTY, ALEKSANDRA, IRENA BAL (2007), *Teoria i krytyka: antologia tekstów o rzeźbie polskiej 1915-1939*, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
- MIŁOSZEWSKA-KIEŁBIEWSKA, ANNA (2015), *Obraz kobiety XX i XXI wieku w wybranych polskich czasopismach i poradnikach dobrego wychowania*, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
- MOJSAK, ŁUKASZ, ŁUKASZ RONDUDA (2022) *Teresa Murak – New Perspectives*, Zachęta-Narodowa Galeria sztuki, Warszawa.
- MORAWSKI, STEFAN (1996), *Absolut i forma: studium o egzystencjalistycznej estetyce André Malraux*, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
- OSĘKA, ANDRZEJ, WOJCIECH SKRODZKI (1977), *Współczesna rzeźba polska*, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
- PRZYBYSZ, ANNA E. (2017), *Kult(ura) ciała w (po)nowoczesności*, [w:] *Ciało i ponowoczesność: Historia i społeczeństwo*, pod red. W. Dittrich, M. Hybiak, M. Wirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
- READ, HERBERT (1964), *A Concise History of Modern Sculpture*, Thames and Hudson, London.
- SCHREIBER, HANNA (2012), *Koncepcja „sztuki prymitywnej”: odkrywanie, osvajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu*, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
- TONIAK, EWA (1974), *Dlaczego drzewa nie rosną w kształcie parowozu. Rzeźbiarki w Polsce w dwudziestolecie międzywojennym*. *Kobieta i życie*, nr 9.
- TONIAK, EWA (2010), *Odmieńcza rewolucja: Performans na cudzej scenie*, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
- WALCZEWSKA, SŁAWOMIRA (1999), *Damy, rycerze, feministki: kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce*, Wydawnictwo eFKa, Kraków.
- WALICKI, MICHAŁ, ALEKSANDER WOJCIECHOWSKI (1956), *Xawerego Dunikowskiego głowy wawelskie*, Wydawnictwo Sztuka, Warszawa.
- ZAWORSKA, HELENA (1963), *O nową sztukę, Polskie programy artystyczne lat 1917-1922*, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.